

ADMINISTRASI PERSONALIA DALAM REKRUTMEN TENAGA PENDIDIKAN

Muhammad Rusdi Hartono

Email: 2010128210002@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Pendidikan Adalah salah satu bidang yang harus di jalankan ataupun di selenggarakan dengan baik. Setiap negara tentunya mempunyai sistem pendidikan yang sama walaupun ada sedikit perbedaannya. Namun pastinya semua negara memiliki tujuan yang sama dalam bidang pendidikan yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Dalam penulisan ini di tunjukan untuk menjelaskan bagaimana sistem maupun cara pelaksanaan merek rutan dengan baik untuk tenaga pendidik. Dalam penulisan ini juga berusaha memberi tahu apa saja yang mendasari dalam kegiatan rekrutmen ini dilaksanakan dan apa saja yang dapat menjadikan suatu permasalahan yang dapat di temukan pada lapangan.

Terdapat beberapa tahapan dalam sistem rekrutmen guru, yaitu Persiapan rekrutmen, penyebaran pengumuman, penerimaan lamaran dan seleksi guru baru. Sedangkan kendala yang terjadi di dalam sistem rekrutmen guru adalah Kebiasaan pencari Tenaga kerja, Kondisi lingkungan eksternal dan Faktor organisasi nal, meliputi kebijaksanaan dari dalam, kebijaksanaan imbalan, kebijaksanaan tentang status kepegawaian dan rencana sumber daya manusia.

KATA KUNCI : Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidikan

PENDAHULUAN

Sering di ketahui bahwa Tenaga pendidik maupun kependidikan ialah suatu unsur terpenting untuk meningkatkan dalam mutu pendidikan. Tenaga kependidikan ialah dapat di katakan sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan telah ditugaskan untuk ikut serta menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang diantara-Nya guru sebagai pengelola dalam sebuah pendidikan, dan tidak hanya itu guru juga sebagai pemilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, dan sebagainya. Dan sedangkan seorang pendidik ialah tenaga pendidikan yang sudah resmi dengan melalui pelatihan dan pendidikan khusus ialah sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi, dalam penyelenggaraan pendidikan.

Guru ialah sebuah komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan. Hal ini karena dengan banyaknya masalah pendidikan yang ada di sekolah pasti guru selalu terlibat juga karena guru memiliki kaitan dengan komponen mana pun dalam sistem pendidikan. Guru di sini sebagai peran utama baik itu dalam keberlangsungan pendidikan yaitu proses belajar - mengajar , maupun sebagai penentu keberhasilan peserta didiknya. Oleh karena itu seorang guru tentunya harus mempunyai kualitas yang lebih baik tidak hanya seketar kemampuan mendidik namun juga memiliki pendalaman materi – materi pembelajaran.

Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang tenaga pendidik apa lagi seorang guru. Hal ini karena untuk menjadi seorang yang berprofesi guru maka harus menempuh pendidikan khusus terlebih dahulu agar dapat mengasah atau mendalami materi – materi yang untuk di ajarkan kepada peserta didik nantinya, tidak hanya itu seorang guru sebelumnya harus menjalani berbagai praktik – praktik yang berhubungan dengan bidanya seperti perakit mengajar ataupun sebagainya hingga sampai bisa di katakan seorang guru. Dengan proses yang cukup panjang maka tidak sembarang orang yang bisa di katakan sebagai profesi guru.

Melihat peran tenaga pendidik dan kependidikan yang begitu penting, maka perlu adanya sebuah mekanisme rekrutmen (penarikan) yang bisa menghasilkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Rekrutmen dalam tenaga pendidik maupun kependidikan ialah sebuah kegiatan ataupun proses yang di lakukan agar dapat memperoleh beberapa orang yang memiliki mutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan didasarkan hukum yang berlaku sehingga orang dan sekolah dapat saling menyeleksi

berdasarkan kepentingan terbaik masing-masing baik itu berlangsung dengan jangka pendek ataupun jangka panjang.

Dalam proses rekrutmen tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan ialah bertujuan untuk berusaha mencari guru yang mempunyai kompetensi, kecakapan maupun keahlian dalam mendidik dan melakukan proses belajar - mengajar sesuai bidangnya. Hal ini tentunya tak kalah penting sikap yang harus dipunyai oleh seorang guru terutama ialah perilaku jujur serta memiliki kesehatan jasmani sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Mekanisme dalam penyelenggaraan rekrutmen tenaga pendidik hendaknya mendapat perhatian khusus dalam hal proses perekrutannya. Karena pada tahap ini, pemilik wewenang dapat memilih dan menyeleksi calon-calon guru sesuai kriteria yang diinginkan bagi cita-cita dan tujuan pendidikan yang akan dicapai.

METODE

Dalam permasalahan metode yang di gunakan ialah metode Penelitian karya ilmiah. Di mana penelitian ini dapat ditulis dan di jelaskan lebih dalam lagi. Penelitian ini di kutip melalui jurnal, makalah, buku, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan tersebut. Di mana penelitian ini di lakukan untuk menjawab sistem cara rekrutmen tenaga pendidikan oleh administrasi personalia.

PEMBAHASAN

a. Sistem Rekrutmen

Pada umumnya rekrutmen ialah kegiatan penerimaan untuk tenaga kependidikan. Di mana hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan, baik itu berupa kualitas maupun jumlahnya. Dalam sebuah kegiatan rekrutmen atau penarikan ialah sebuah proses pencarian atau pemilihan yang para calon karyawan yang kiranya cocok untuk di tugaskan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan E. Mulyasa mendefinisikan rekrutmen ialah suatu keinginan untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang dapat memenuhi segala syarat - syarat untuk menjadi tenaga pendidik sebanyak mungkin, hal ini bertujuan agar kemudian bisa dipilih lagi untuk calon terbaik dan tercakup.

Penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar jikalau kelak dia di angkat sebagai pegawai. Pelamar maupun organisasi saling berkirim sinyal tentang hubungan kepegawaian. Para pelamar menunjukkan bahwa mereka adalah calon-calon yang menarik dan harus mendapatkan tawaran kerja.

Sekolah bisa memilih pelamar-pelamar yang persyaratannya paling berhubungan dengan deskripsi pekerjaan. Menemukan cara yang tepat untuk mendorong kandidat-kandidat yang memenuhi syarat untuk mengajar sangat penting ketika sekolah membutuhkan guru yang diinginkan. Misalnya, dengan tawaran gaji yang besar. Dengan demikian, program perekrutan yang berfungsi dengan baik bisa.

b. Pengertian Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik di sini ialah guru, pada dasarnya menurut kamus besar bahasa Indonesia maka dapat diartikan bahwa seorang guru ialah orang yang memiliki pekerjaan ataupun profesinya sebagai pendidik dan mengajar pada lembaga pendidikan. Sering di ketahui secara mendasar guru adalah seseorang yang bertugas untuk mengajar di sekolah dan dia juga memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan juga memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru dengan di dasari undang-undang guru yang diberlakukan.

Dalam beberapa definisi guru juga dapat disebut dengan pendidik, secara etimologi istilah pendidik berakar dari kata “didik” dengan memberikan imbuhan awalan “pe” yang mengandung arti pelaku (seorang) yang bertugas untuk mendidik. Menurut Prof. Umar Tirtarahadja, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.

Menurut Wahyu Sumidjo, guru dapat dikatakan sebagai kelompok sumber daya yang berupa SDM (Sumber Daya Manusia) yang diberi tugas dalam membimbing, mendidik, melatih dan atau mengajar para peserta didik, mereka adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik yang secara khusus diangkat dari tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guru adalah kekuatan, sumber daya yang dapat menggerakkan sesuatu. Jadi, guru dapat diartikan sumber daya manusia (SDM) atau pihak yang bertanggung jawab terhadap proses kegiatan belajar-mengajar dalam menentukan kualitas.

c. Tujuan Rekrutmen

Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon

Menurut Henry Simamora (1997:214), tujuan rekrutmen di antaranya ialah:

1. Untuk menarik perhatian terutama para pelamar kerja sehingga organisasi akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam melakukan proses pemilihan terhadap calon-calon pekerja sampai bisa dikatakan memenuhi standar kualifikasi organisasi.
2. Tujuan pasca pengangkatan (post-hiring goals) adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal.
3. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efekluberan (spillover effects) yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan.

Pada umumnya tujuan yang paling mendasar dalam proses seleksi maupun rekrutmen ini ialah untuk menemukan orang – orang yang tepat dan bisa dikatakan cocok dalam sebuah jabatan yang di tentukan. Hal ini agar membuat seorang tersebut dapat melakukan pekerjaannya secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan dalam waktu yang lama. Walaupun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat.

Ini bertujuan agar menghindari kesalahan dalam pemilihan tenaga manusia. Jika yang terpilih ialah orang yang tepat maka sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi, begitu pula sebaliknya jika terpilih adalah orang yang tidak tepat maka perusahaan tersebut akan mengalami kekacauan. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam merekrut dan menyeleksi seorang tenaga kerja. Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen dan seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.

d. Sumber-sumber Rekrutmen

Dalam terpenuhinya untuk kebutuhan tenaga kerja, maka ada dua sumber yang harus dilakukan yaitu ialah bisa dari luar (eksternal), dan bisa juga dari dalam (internal). Dalam menentukan sumber untuk rekrutmen terlebih dahulu perlu di perhatikan dan juga di pertimbangkan karena hal berikut menyangkut persoalan keahlian tenaga rekrutmen dalam memilih maupun menentukan yang mana dapat menjadi calon guru yang akan direkrut.

1. Sumber Internal

Dalam kegiatan rekrutmen internal atau dari dalam maka hal ini informasi hanya bersumber dari orang dalam sekolah saja. Jadi pihak sekolah menginformasikan lowongan pekerjaan hanya pada guru yang sudah ada di sekolah tersebut dengan alasan lebih mengenal kepribadian, kemampuan dan keterampilan guru secara mendalam. Suatu Informasi tentang adanya lowongan pekerjaan yang di informasikan dari dalam sekolah itu sendiri dapat dilakukan melalui pengumuman pekerjaan, baik yang diletakan pada papan mading, maupun langsung disampaikan secara langsung dalam sebuah obrolan pada rapat yang di selenggarakan pihak sekolah yang disebarluaskan di lingkungan internal sekolah.

2. Sumber Eksternal

Sondang. P. Siagian berpendapat bahwa sumber-sumber rekrutmen untuk para pelamar tenaga kerja dengan cara eksternal ialah melalui: iklan, Instansi pemerintahan, tertulis, pelamar langsung, lamaran berdasarkan informasi orang dalam, perusahaan menempatkan tenaga kerja, lembaga pendidikan, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, organisasi profesi, Serikat pekerja dan Balai latihan kerja milik pemerintah.

e. Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen dilakukan sejak waktu pemutusan untuk mencari tenaga manusia atau pelamar dan akan berakhir saat pelamar tersebut untuk mengajukan lamarannya. Dalam hal ini maka, secara konseptual dapat diartikan bahwa langkah yang mengikuti proses rekrutmen, yaitu seleksi, bukan termasuk sebagai bagian dari kegiatan rekrutmen. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya seleksi juga tidak bisa dikira mudah, hal ini dikarenakan kegiatan seleksi ialah proses yang memiliki sebuah peran yang penting dalam penentu keberhasilan rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen biasanya merupakan

tanggung jawab departemen personalia, walaupun kadang - kadang menggunakan para spesialis proses penarikan yang disebut recruiters. Pada proses rekrutmen seorang guru bisa dilaksanakan melalui empat kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Bafadal, yaitu Persiapan rekrutmen, Pengumuman, penerimaan guru baru, Penerimaan lamaran guru baru, dan seleksi guru baru.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen

Beberapa faktor, yang mempengaruhi apabila pencarian kebutuhan tenaga baru dari luar perusahaan akan dipengaruhi yaitu :

1. Kondisi ekonomi negara secara umum.

Yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah.

2. Ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari.

Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal, bidang teknologi komputer, atau bidang cellular engineering.

3. Reputasi perusahaan; Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people, jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga the best graduates akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut.

SIMPULAN

Pada umumnya rekrutmen ialah kegiatan penerimaan untuk tenaga kependidikan. Di mana hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan, baik itu berupa kualitas maupun jumlahnya. Sedangkan guru adalah seseorang yang bertugas untuk mengajar di sekolah dan dia juga memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan juga memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru dengan di dasari undang-undang guru yang diberlakukan. Dalam terpenuhinya untuk kebutuhan tenaga kerja, maka ada dua sumber yang harus di lakukan yaitu ialah bisa dari

luar (eksternal), dan bisa juga dari dalam (internal). Proses rekrutmen dilakukan sejak waktu pemutusan untuk mencari tenaga manusia atau pelamar dan akan berakhir saat pelamar tersebut untuk mengajukan lamarannya, secara konseptual dapat diartikan bahwa langkah yang mengikuti proses rekrutmen, yaitu seleksi, bukan termasuk sebagai bagian dari kegiatan rekrutmen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, T. A., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2017). Pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 3(2), 246-246.
- Abbas, E. W. (Ed.). (2017). *Membangun pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.*
- Kurniasari, R., & Prihadini, Y. (2021). REKRUTMEN DAN PENEMPATAN KERJA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Akrab Juara*, 6(4), 192-200.
- MANUSIA, M. S. D. *Rekrutmen Sumber Daya Manusia.*
- Rony, R. (2019). Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik (Guru). *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 37-57.
- Setiani, B. (2013). Kajian sumber daya manusia dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 38-44.
- Sunarsi, D. (2018). Pengaruh rekrutmen, seleksi dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. *KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 6(1), 14-31.